

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА МЕХАНИКА БЎЛИМИГА ОИД ФИЗИК ТУШУНЧАЛАР МАЗМУНИ ЎРГАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МЕТОДИКАСИ

¹Боймиров Шерзод Тухтаевич, ²Тожибоева Мадина Ислом кизи
^{1,2}ДТПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116031>

Аннотация. Ушбу мақолада муаллиф моддий оламни назарий ва амалий жиҳатдан ўрганишда физик тушунчалар, ғоялар, қонунлар ҳамда назариялар пайдо бўлиши. Бизни ўраб олган табиатни ва ундаги ҳодисаларни ўрганишда физик тушунчалар моҳиятини тушуниш катта аҳамиятга эгаллиги ҳамда ўқувчиларда илмий дунёқарашни шакллантиришда муҳим ўрин тутишилиги ёритилган.

Калим сўзлар: креативлик, терминал, муаммоли вазият, билим, кўникма, малака, мантикий фикр.

Аннотация. В этой статье автор представляет возникновение физических концепций, идей, законов и теорий при теоретическом и практическом изучении материального мира. При изучении окружающей нас природы и явлений в ней отмечается, что понимание сути физических понятий имеет огромное значение и играет важную роль в формировании научного мировоззрения у учащихся.

Ключевые слова: креативность, терминал, проблемная ситуация, знания, умения, компетентность, логическое мышление.

Abstract. In this article, the author presents the emergence of physical concepts, ideas, laws and theories in the theoretical and practical study of the material world. When studying the nature and phenomena around us, it is noted that understanding the essence of physical concepts is of great importance and plays an important role in shaping the scientific worldview of students.

Keywords: creativity, terminal, problem situation, knowledge, skills, competence, logical thinking.

Физика ўқитишда ўқувчиларда илмий билимлар, тушунчалар мажмуасини мантикий кетма-кетликда, мақсадга мувофиқ ҳолда шакллантириш энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Собик иттифоқ даврида яратилган ўқув-методик адабиётларда тушунчаларни шакллантириш, унинг ривожланиш динамикаси мисоллар асосида тушунтирилган.

Иш ва энергия тушунчаларини Ю.И.Соколовский, ёруғликнинг корпускуляр тўлқин хоссалари тушунчасини Ю.И.Дурасевич ва Л.И.Резниковлар, оламнинг физикавий манзараси, физикавий майдон, нисбийлик назарияси каби қатор тушунчалар методик жиҳатдан А.Ф.Ефименко томонидан ёритилган. Физикавий тушунчаларни маъноси ва моҳияти мантиқан тўғри, босқичма-босқич ўргатиб борилса, уларнинг мазмуни методологик жиҳатдан илмий таҳлил қилинсаёна физикавий ҳодисаларни яхшироқ ўрганиш ва баён қилиш имкони яратилади.

Физикавий тушунчаларни босқичма-босқич шакллантиришга ўқитув-чилар кўп ҳолларда эътибор бермайдилар. Тушунчаларнинг моҳияти тўғри очилмай қолиши ёки нотўғри талқин қилиниши физикавий ҳодисалар ҳақида метафизик, догматик фикрлашга олиб келиши мумкин. Бунинг учун тушунчаларни услубий нуқтаи назардан тўғри таҳлил қилиш, физика курсидаги қонун ва ғояларини тўғри шакллантириш ҳамда тушунтиришга

замин ҳозирлайди. Дарсликда бир қанча қонуният ва тушунчалар анчайин самарали усуллар билан баён қилинган: масалан, ҳаракат қонунларини аниқлашнинг умумий қоидалари муваффақиятли киритилган. Бунда физиканинг асосий вазифаларидан бири, ўзаро таъсирни тадқиқ қилиш масаласига катта эътибор берилган. Физикавий ҳодисаларни тадқиқ қилишда экспериментал ва аналитик методларидан кенг фойдаланилган. Бир қанча шароитларда физик назария ва экспериментларнинг роли умумий дунёқараш асосида хулосаланган. Масалан, энергиянинг сақланиш қонуни фундаментал қонун сифатида кўрсатилган бўлиб, бунда материянинг йўқолиб кетмаслиги ва ҳаракат формаларини бир - бирига айланиши ишончли тарзда баён қилинган. Илмий дунёқарашни шакллантириш нуктаи назаридан “Ҳаракат қонунларига кириш” боби муваффақиятли ёзилган. Энергия ҳақида тушунча берилганда эса ҳаракатнинг универсал ўлчови эканлигига асосланилган. Шунингдек, “Бутун олам тортишиши” боби яхши ёритилган бўлиб, ўқувчилар дунёқарашини ўстиришга имкон берадиган илмий билиш методларидан кенг фойдаланилган.

Маълумки, физика фани, шунингдек, мактаб механика бўлими доимо илмий техникавий билимларни акс эттириш сифатида ривожланиб, янгиланиб боради. Бунинг учун қонунларни ифода қилиш, физик тушунчаларни таърифлаш ҳамма вақт ҳозирги замон фанининг ривожланиши ва ўқувчиларнинг билиш (ўзлаштириш) даражасига мувофиқ бўлиши керак. Механик тушунчаларни илмий таҳлил қилишда қуйидагиларга эътибор бериш керак бўлади:

1. Тушунчаларнинг мазмуни ва моҳияти.
2. Ўрганилаётган физик назарияга тегишли тушунчанинг аҳамияти ва роли.
3. Оламнинг ягона физик манзарасини билиш нуктаи-назаридан ўрганилаётган физик тушунчанинг ривожини ва ўзгариши.
4. Тушунчаларнинг қўлланилиш чегараси.
5. Муайян тушунчани ўрганишда учрайдиган хатолик ва чалкашликларни танқид қилиш ва тузатиш.

Физикавий катталиклар (тезлик, масса, тезланиш, куч ва бошқа) катталикларни аниқлаш, катталикларни асослаб қўллаш; катталикларнинг хусусиятларини ўрганиш; катталикларнинг формуласини билиш; катталикларни ўлчаш; катталикларнинг ўлчаш усулларини аниқлаш каби кетма-кетлик асосида киритилиши мақсадга мувофиқдир.

Ҳаракатни таърифлаш учун, асосан, траектория усулидан фойдаланилган, вектор усулига дарсликдан кўра жуда кам эътибор қаратилган. Ньютон қонунларини баён қилишда қуйидаги кетма-кетликдан фойдаланилади:

- 1) қонунларни асослаб қўллаш;
- 2) катталикларнинг ўзаро мувофиқлигини тажрибада кўрсатиш;
- 3) қонунларни таърифлаб бериш;
- 4) қонунларни математик кўринишида ифодалаш;
- 5) берилган қонуннинг алоҳида қонунлар билан алоқасини ўрнатиш;
- 6) қонунларни амалиётда қўллаш намуналарини кўрсатиш;
- 7) қонунларни қўллаш чегарасини аниқлаш.

VII синфда дарсликда махсус тушунчаларни очиб бериш учун, асосан, изчилликка риоя қилинган. Масалан, тезлик тушунчасини қўллашда, ўқувчиларнинг VII синфда олган билимларига таянилади. Юқоридаги фикрларимизни илмий асослаб бериш мақсадида ва ўзаро таққослаш орқали у ёки бу физикавий тушунча, қонун ва катталикларни

шакллантирилишдаги тафовутни кўрсатиб, тушунчалар мазмуни ва уни баён қилишни такомиллаштириш хусусида фикр юритамиз.

Механика таълимнинг самарадорлик даражаси бевосита физикавий таълим мазмунига боғлиқ. Дарслик ва ўқув кўлланмаларга бўлган зарурият мавжуд экан, уларни мазмунини мақсадга мос равишда аниқлаш ва такомиллаштириш лозим. Бизнингча, механика таълимнинг аниқланган мазмунга кўра матнлар кетма-кетлиги ўзаро боғланган дидактик компонентлардан иборат бўлади. Улар: мотивлар (М), ўқувчининг ўқиш фаолияти (Ў.Ф.), ўқувчининг билиш фаолияти (Ў.Б.). Механика таълим мазмунини беришда ҳам ушбу кетма-кетликни инкор этмаган ҳолда бу дидактик жараёни (ДЖ) қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$\text{ДЖ} = \text{М} + \text{ЎФ} + \text{ЎБ}$$

Танланган таълим мазмуни ўқувчи учун бирор шахсий қимматга эга бўлса, унга қизиқиш ўйғотсагина таълим мақсади шахснинг ўз эҳтиёжига айланиши, яъни “мотив” ҳосил бўлади. “Мотив” тушунчаси эҳтиёж, интилиш, майл, қизиқиш каби маъноларни англатиб, физика дарсларида ҳам бунини ҳисобга олиш ва ривожлантириш зарур. Ўқув жараёнини бундай стандартлаштирилиши модулли дастурлар ёрдамида амалга оширилиши мумкин.

Физика предметини ўқитишда ўқувчиларнинг билим эгаллашларини фаоллаштирадиган муҳим омиллардан бири-модулли таълим технологияларидир. Модулли таълимнинг асосий моҳияти шуки, ўқувчилар модул дастурлари устида мустақил ишлаб, илм олишда белгиланган мақсадга эришадилар. Шу ўринда савол туғилади. Модул дастурлари нима?

Модул дастурлари мавзунинг таълим-тарбиявий мақсадини дарс давомида мустақил бажарадиган топшириқлар асосида акс эттирган кўрсатмалар мажмуасидир.

Модул дастурлари матни ёки ўқитувчилар томонидан ўқув материални режалаштириш эмас, балки ўқувчиларнинг мазкур мавзунини мустақил ва ижодий ўрганиши бўйича ўқув фаолияти дастуридир. Модул дастурлари ўқитувчилар томонидан тузилиб, унда модулнинг умумий дидактик мақсади, мавзунини ўрганиш босқичлари, ўқувчилар томонидан бажариладиган ўқув фаолияти элементлари, уларнинг билимини назорат қилиш йўллари кетма-кет баён этилади.

Ўқитувчи модул дастурларини тузишда ва механика таълим жараёнида фойдаланишда қуйидагиларга эътибор бериши зарур:

1. Ўқув материални танлаш. Ўқувчиларга мустақил ўзлаштириш учун тавсия этиладиган ўқув материали қисман таниш ва улар удралай оладиган бўлиши керак.

2. Вақтни тежаш. Ўқувчилар ўқув материални дастурда белгиланган вақт доирасида эгаллаб олишларига эришиш зарур.

3. Ўқувчиларда мустақил ва ижодий ишлаш кўникмаларини ҳосил қилиш. Ўқитувчи ўқувчиларни модул дастурлари билан ишлашга йўллашдан аввал, уларда дарслик ва бошқа манбалар устида ишлаш кўникмаси шаклланганлигига ишонч ҳосил қилиши керак.

4. Ўқувчилар билимини назорат қилиш. Ўқитувчи модул дастурлари қўлланиладиган дарслари учун ўтган мавзулар юзасидан тест саволлари тайёрлайди ва дастлабки жорий назоратни ўтказди. Шунингдек, янги мавзу бўйича тест синовларини тайёрлайди ва ўқувчилар билимини аниқлайди.

Бундан ташқари модул дастуридан ўрин олган ҳар бир топшириқ юзасидан билимини аниқлаш учун ўқувчилар ўз-ўзини ва ўзаро назоратни амалга оширадилар.

Адабиётлар рўйхати

1. Орехова В. П., Усовой Л. В. *Методика преподавания физики: в 8-10 классах средней школы*. Просвещение, 1980. С.320.
2. Кузьминой Н. В. *Методы системного педагогического исследования*. ЛГУ. 1980. С.172.
3. Понамаренко В. И., Нурматова П.Н, Ёкубов А.М., Ҳабубуллаев Б.К. *Механика ва молекуляр физикадан лаборатория практикуми*, Ўқитувчи, 1991. С.92.
4. К. В. Фролов и др., *Механика и научно-технический прогресс*. Наука, 1987. С.23.
5. Мирзааҳмедов Б. М. Гофуров Н.Б., Тошмухаммедов Ф.Ф., *Физика ўқитиш методикаси курсидан ўқув эксперимент*. Ўқитувчи, 1994. С.179.